

Турянський Ю.І.,
Доктор економічних наук,
член НКР Конституційного суду України
<https://orcid.org/0000-0003-3750-8361>

ГЕНЕЗИС ПРАВ ЛЮДИНИ: ПОСТУПАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація.

У статті розглядаються особливості становлення та розвитку інституту прав людини. Доведено, що права людини є історично-поступальною категорією. Розвиток вагомих державних та суспільних детермінант зумовлюють появу певного покоління прав людини. Кожний етап розуміння прав людини відповідно до визначеної теорії праворозуміння та пануючої ідеологічної парадигми.

Ключові слова: покоління, права людини, інститут, глобалізація.

Annotation. Human rights and freedoms are a central factor in the development of the state and society. A democratic and rule of law cannot exist without real protection of human rights. The legal system is subject to change. Its basic elements, namely human rights, as a central criterion for all social relations, are also subject to transformation. The Human Rights Institute is a variable category. The main determinant of such a transformation is the historical conditions of social relations. Today we should talk about strengthening the rights of the new generation and the forms of modification of classical human rights. Therefore, before we talk about the further development of human rights today, we should turn to the historical and legal aspects of the formation and development of this fundamental legal phenomenon. The issue of the genesis of human rights has been considered by scholars both in terms of theory and history of state and law. However, a comprehensive study of the characteristics of each generation was not carried out, so we consider it necessary to consider the Human Rights Institute in translational and historical development.

The article deals with the peculiarities of the establishment and development of the Human Rights Institute. It has been proven that human rights are a historical and progressive category. The development of significant state and social determinants predetermines the emergence of a particular generation of human rights. Each stage of understanding human rights in accordance with a defined theory of legal thinking and the dominant ideological paradigm.

Human rights are a historically progressive category. The development of significant state and social determinants predetermines the emergence of a particular generation of human rights. Each stage (the so-called "generation")

contains an understanding of human rights in accordance with a defined theory of right-thinking and the dominant ideological paradigm.

The prospect of further research is the emergence and development of the "fourth" generation of human rights, and determining the level of their formation and consolidation.

Key words: generation, human rights, institute, globalization.

Постановка проблеми. Права та свободи людини є центральним чинником розвитку держави та суспільства. Демократична та правова держава не може існувати без реального забезпечення прав людини. Юридична система підлягає зміні. Основні її елементи, а саме права людини, як центральний критерій всіх суспільних відносин також підлягає трансформації. Інститут прав людини виступає змінною категорією. Основною детермінантою такої трансформації є історичні умови суспільних відносин. На сьогодні слід говорити про укріплення прав нового покоління та формах видозміни класичних прав людини. Тому, перед тим як на сьогодні говорити про наступний розвиток прав людини, слід звернутися до історико-правових аспектів становлення та розвитку цього основного правового явища.

Стан дослідження проблеми. Питання генезису прав людини розглядали науковці як з погляду теорії так і історії держави і права, зокрема С. Головатий, І. Жаровська, Ю. Бисага, П. Рабінович, О. Скакун, В. Ковальчук та багато інших. Проте в комплексного дослідження особливостей кожного покоління не проводилося, тому вважаємо за необхідне розглянути інститут прав людини в поступально-історичному розвитку.

Метою статті є аналіз зародження та становлення історичних поколінь прав людини.

Виклад основних положень. В наукових пошуках минулих років юридична наукова школа погодилася розглядати становлення прав людини через класифікацію їх поколінь.

Перше покоління прав – це основні права людини. Особливістю вказаних прав є те, що саме вони виступають закріпленими юридично первинними правами людини. Також вагомо, що для їх реалізації потрібні захисні механізми національного та державного рівня проти їх втручання.

Основою виділення прав людини в окрему правове суспільне явище з яким слід рахуватися сприяло те, що в основу правової реальності тогочасного історичного суспільства став впроваджуватися принцип рівності. Отож з часом суспільство почало розуміти, що всі особи є рівними незалежно від майнового, соціального чи громадянського становища.

Первинною генерацією прав стали особисті та політичні права, як наслідок революційних подій тогочасного суспільства (Велика Французька революція у 1789–1799 роках та Американська революція датована 1775–1783 роками, проте в основу все ж візьмемо нормативні постулати, що вміщені у Декларації незалежності США 1776 р.), що можна сміло назвати основним переломним етапом не тільки у сфері прав людини, але й всього

демократичного цивілізаційного устрою. В наслідок революцій змінений пануючий до того часу феодальний устрій новими суспільними відносинами, які надали можливість розвитку принципу рівності громадян, що стало початком створення інституту прав людини.

В цьому аспекті С. Головатий стверджує, що «дійсно, обом революціям властивий спільний елемент: породжені ними документи спирались на універсальні принципи природи. Обидві революції, по суті, відновили природній стан речей – природню свободу для кожного народу (нації): Американська революція повернула природню свободу народові (незалежність) від зовнішнього чинника, а Французька – від внутрішнього, коли кожна людина в наслідку отримала Гарантовану свободу від абсолютизму власної держави. Завдяки цьому обидві революції породили універсальну систему принципів (можна сказати й так – систему універсальних принципів), які, своєю чергою, становлять систему Західних цінностей. До таких цінностей належить власне концепція людських прав» [1, с.196].

Особисті (громадянські) і політичні права – праві на свободу думки, совісті і релігії, праві кожного громадянина на ведення державних справ, праві на рівність перед законом, праві на життя, свободу і безпеку особистості, віросповідання, на свободу від довільного арешту, затримки або вигнання, праві на публічний і з дотриманням усіх вимог справедливості розгляд справи незалежним і безстороннім судом та інші. Як вказує С. Добрянський «перше покоління прав людини набуло безпосередньо морального значення, оскільки ці права були спрямовані на окреслення сфери автономії людини, «виведення» із зони правового втручання (впливу) тієї сфери життєдіяльності людини, де відбувається її вільне самовизначення на основі моральних норм» [2, с.16].

Отож, слід виділити наступні особливості першого покоління прав людини:

- зумовлені революційними трансформаціями державного устрою;
- створюють моральну основу людського існування;
- первинно формують громадські та політичні права;
- потребують спеціального державного механізму для реалізації та захисту;
- виступають основою для розвитку всієї системи прав людини, на сьогодні є традиційними ліберальними цінностями людства, це ті постулати, які науковці називають «очевидними істинами».

Проте розвиток суспільства не міг обмежитися виключно громадською позицією, економічна складова стала подальшою основою розвитку інституту прав людини. Окрім громадянської боротьби проходить наступний етап – економічна боротьба за добробут та належний рівень життя.

Акцент на потребі окремого регулювання таких прав проводився наприкінці XIX – початку XX ст. та характеризувався як боротьба трудівників за свої права, в першу чергу право на працю, її гідну оплату, право на відпочинок. Тобто як наслідок боротьби проти трудової та економічної експлуатації виникає друге покоління прав людини.

Саме соціально-економічні та культурні права розвиваються на даному етапі. Державна влада не виступає виключно політичним регулятором, додатково виникають умови, що вказують на потребу створення механізму превентивного забезпечення прав. Коли на першому етапі достатнім є захист прав людини, то друге покоління прав вимагає створення первинних умов для реалізації своїх соціально-економічних можливостей., тому необхідне державне фінансування, первинні економічні програми та потужний фінансовий конгломерат реалізації прав.

Визнана дослідниця у сфері прав людини Є. Лукашова вказує, що «посилаючись на соціально-економічну політику кайзерівської Германії останньої чверті XIX ст. (бісмарківська соціальна політика, заснована на Маніфесті германського кайзера 1881 р., яка запроваджувала єдину систему соціального забезпечення у формі соціального страхування), та на конституційні засади правового статусу особи, закріплені положеннями Веймарської Конституції 1919 р., учений констатує, що цими кроками було закладено підвалини прав другого покоління (соціально-економічних прав), які потім набули широке визнання й закріплення в соціалістичних конституціях СРСР та в міжнародних документах» [3, с.20,21].

Для прикладу, ст. 157 Конституція Німецької імперії (Веймарська Конституція) від 11 серпня 1919 р. визначає, що робоча сила стоїть під особливим наглядом імперії, а також, що Імперія виробляє однакове робоче право. Також даний акт визначає право на винагороду та відпочинок (ст. 160 – «Кожен, хто перебуває на службі або на роботі в якості службовця або робітника, має право на вільний час... Закон визначає, якою мірою за ним зберігається право на винагороду»); право на працю – ст. 163 – «кожному німцеві повинна бути надана можливість добувати собі їжу господарським працею»[4]. За оцінкою критиків, права людина у Веймарській конституції було закріплено відповідно до головного ідеологічного спрямування цього документа, який був виписаний у дусі «раціоналізації держави та її влади». Тут людина розглядалась «у контексті життя та праці», а конкретно - як «соціально-політична тварина» [5, с.112, 113]. Поряд з цим не можна настільки радикально оцінювати ці документи, оскільки вони спричинили розвиток цілого комплексу прав, що в подальшому сформували не одну галузь права, зокрема трудове. Вказане стало основою для подальшого розвитку.

У свою чергу В. Горбань зазначає, що «нормативне втілення соціальних, економічних і культурних прав – права на працю і вільний вибір роботи, права на соціальне забезпечення, на відпочинок і дозвілля, права на захист материнства і дитинства, права на освіту, права на участь у культурному житті суспільства й ін. – у Загальній декларації прав людини й

особливо в Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права стало величезним кроком уперед у розвитку прав людини, у розширенні переліку цих прав, їхньому збагаченні» [6, с.117,118].

Виділяємо наступні особливості другого покоління прав людини:

- зумовлені боротьбою суспільства з економічною нерівністю;
 - первинно формують соціально-економічні та культурні права;
- потребують попереднього державного механізму для їх забезпечення.

Третє покоління прав людини є унікальним, оскільки саме щодо нього точаться особливі суперечки. Поштовхом до розвитку цієї групи прав став історичний післявоєнний період. Друга світова війна змінила ідеологію держав, народів, націй та й окремих членів соціуму. Третє покоління – це колективні права. Часто науковці ще називають їх «право солідарності» або «солідарні права».

У 1981 році Організація африканської єдності прийняла «Африканську хартію прав людини і народів», яка визначила такі права народів: на самовизначення; право вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами; право на розвиток та ін. Перелік прав третього покоління намагалися продовжити на неурядовому рівні. Проте головною проблемою, що виникла і продовжує обговорюватися на міждержавному і науковому рівнях, є поєднання прав людини та прав народів. Науковці дійшли висновку, що не зовсім доцільно розмежовувати поняття прав людини та прав народів, адже права народів також можуть розглядатися як права людини.

Сутність їх зводиться до того, що окремих членів суспільства не може реалізувати їх в повній сукупності, тому для цього люди об'єднуються. Вказані об'єднання можуть мати як тимчасовий, так й постійний характер. Основний принцип реалізації прав у тому, що індивідуальна свобода не може бути придушена колективним інтересом. У справі «Rees v The United Kingdom» у пар. 37 ЕСПЛ визначає, що «слід враховувати справедливий баланс, який повинен бути досягнутий між загальним інтересом громади та інтересами особистості» [7]. Проте суперечок щодо домінування колективного чи приватного не уникнути, особливо в сучасну епоху: чи можливе обмеження права на приватність в інтересах захисту безпеки держави чи громади, чи можливе обмеження права на вільне пересування в інтересах колективних зборів і мітингів...? Визначених дискусій є достатньо багато, тому певної єдиної моделі відповіді не існує.

Виділяємо наступні особливості третього покоління прав людини:

- зумовлені розвитком національної, солідарно-колективної ідеології;
- формують колективні права;
- потребують спільної реалізації.

На довгі десятиліття така система прав людини та громадянина могла задовільнити тогочасні історичні потреби. Проте розвиток глобалізаційних чинників, з-поміж яких поширення тероризму, екологічні світові загрози, фінансово-економічна криза, девальвація державницької ідеології, формування інформаційного суспільства, технічний і науковий прогрес тощо спричинили появу наступного покоління прав людини. Науковці називають його четвертим. Хоча єдиної спільної позиції немає. В літературі виокремлюють також ще й п'яте покоління, відносячи до нього сучасні інформаційні права. Проте така позиція, на нашу думку є передчасною.

ЕСПЛ також визначає поступальну потребу оновлення права та інституту прав людини. У пар. 102 рішення у справі «Soering v The United Kingdom» вказується, що «Конвенція – це живий інструмент, який ... повинен тлумачитися з урахуванням сучасних умов» [8]. Отож відбуваються зміни розуміння класичних прав та поява нових.

В цьому змісті також є помітними твердження науковців, так І. Жаровська визначає, що нині людству «складно переоцінити на економічну, державновладну, освітню, наукову, управлінську та навіть на особистісні сфери людського буття. Життєдіяльність людини тісно пов'язана з новітніми досягненнями технічного прогресу які нестримно розвиваються та вдосконалюються. Існування людини вже від самого народження піддається якісно новому, трансформованому прояву, яке потребує дослідження та переосмислення концептуальних засад правового становища людини» [9, с.3].

Висновок. Права людини є історично-поступальною категорією. Розвиток вагомих державних та суспільних детермінант зумовлюють появу певного покоління прав людини. Кожний етап (т.зв. «покоління») містить розуміння прав людини відповідно до визначеної теорії праворозуміння та пануючої ідеологічної парадигми.

Перспективою подальших досліджень є становлення та розвиток «четвертого» покоління прав людини, та визначення рівня їх сформованості та закріплення.

Список використаних джерел

1. Головатий С. Людські права. Лекції. К.: Дух і літера, 2016. 760 с.
2. Добрянський С.П. Права людини та мораль: до питання про їхнє співвідношення. Здійснення прав людини в Україні та суспільна мораль (наукові статті й законопроекти, пропозиції) / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України / Редкол.: П.М. Рабінович (голови, ред.) та ін. Серія І. Дослідження та реферати. Вип. 23. Львів: Край, 2010. С. 14–21.
3. Общая теория прав человека. / за ред. Е. А. Лукашевой. М.: Норма, 1996. 520 с.
4. Конституція Німецької імперії (Веймарська Конституція) (11 серпня 1919 р.) URL: [http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1919\(08\)11.reich.php](http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1919(08)11.reich.php)

5. Nwachukwuike S. S. Iwe. *The History and Contents of Human Rights: A Study of the History and Interpretation of Human Rights*. New York [u.a.]: Lang, 1986. P. 112–113.

6. Горбаль В. М. Права людини: поняття, сутність та структура *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2001. № 13. С. 113–120.

7. CASE OF REES v. THE UNITED KINGDOM. Application no. [9532/81](http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57564). 17 October 1986 URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57564>

8. CASE OF SOERING v. THE UNITED KINGDOM. Application no. [14038/88](http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619). 07 July 1989 URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619>

Жаровська І., Ортинська Н. Вплив глобалізаційних процесів на професійно-правове становище молодого покоління. *Історико-правовий часопис*. 2018. № 2. С. 3–7.